

IKKI TEKISLIK PARALLELLIGI VA PERPENDIKULIYARLIG

M.B.Rizaxonova, G.B.Qarshiboyeva

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179219](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179219)

Annotatsiya: Agar birinchi tekislikda yotgan biror-bir tog'ri chiziq ikkinchi tekislikda yotgan ikki kesishuvchi $h(h',h'')$ gorizontal va $f(f',f'')$ frontal chiziq'larga perpendikulyar bo'lsa, mazkur ikki tekisliklar o'zaro perpendikulyar bo'ladi.

Kalit so'zlar: Parallel tekisliklar, tekisliklarning perpendikulyarligi, tekisliklarni perpendikulyarlik alomati, proyeksiyalovchi tekislik

Fazoda ikki to'g'ri chiziq bir tekislikda yotsa va kesishmasa, ular parallel to'g'ri chiziq'lar deyiladi. Agar to'g'ri chiziq bilan tekislik kesishmasa, ular parallel deyiladi. Agar tekislikda yotmagan to'g'ri chiziq shu tekislikdagi biror to'g'ri chiziqqa parallel bo'lsa, bu to'g'ri chiziq tekislikning o'ziga ham parallel bo'ladi.

Ikki tekislikning parallellik alomati: α tekislikda yotgan o'zaro kesishuvchi a va b to'g'ri chiziq'lar β tekisligida yotgan c va d to'g'ri chiziq'larga mos ravishda parallel bo'lsa, u holda α va β tekisliklar o'zaro paralleldir. Kesishuvchi ikkita tekislikning kesishgan to'g'ri chizig'iga perpendikulyar bo'lgan uchinchi tekislik ularni perpendikulyar to'g'ri chiziq'lar bo'yicha kesib o'tsa, bu ikki tekislik perpendikulyar tekisliklar deyiladi.

Berilgan nuqtadan berilgan tekislikka tushirilgan perpendikulyar deb, berilgan nuqtani tekislikning nuqtasi bilan tutashtiruvchi va tekislikka perpendikulyar to'g'ri chiziqda yotuvchi kesmaga aytiladi. Nuqtadan tekislikgacha masofa perpendikulyarning uzunligi deyiladi. Berilgan nuqtadan berilgan tekislikka o'tkazilgan og'ma deb berilgan nuqtani tekislikdagi nuqta bilan tutashtiruvchi va tekislikka perpendikulyar bo'lmagan istalgan kesmaga aytiladi. Tekislikda og'mani asosidan uning proyeksiyasiga perpendikulyar qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziq og'maning o'ziga ham perpendikulyardir. Aksincha, tekislikdagi to'g'ri chiziq og'maga perpendikulyar bo'lsa, u og'maning proyeksiyasiga ham perpendikulyar bo'ladi. Og'ma va tekislik orasidagi burchak deb, og'ma va uning shu tekislikdagi ortogonal proyeksiyasi orasidagi burchakka aytiladi.

To'g'ri chiziqning ixtiyoriy vaziyatda joylashgan tekislik bilan kesishgan nuqtasini topish. Agar to'g'ri chiziq tekislikka tegishli yoki parallel bo'lmasa, ular o'zaro kesishishadi. Ularning kesishgan nuqtalarini topish masalasi chizma geometriya kursida asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Ixtiyoriy vaziyatdagi tekislik bilan to'g'ri chiziqni kesishgan nuqtasini topish uchun yordamchi kesuvchi tekisliklardan foydalaniladi. Agar yordamchi tekislik proyeksiyalovchi bo'lsa masala osonlik bilan yechiladi. Proyeksiyalovchi tekislik bilan ixtiyoriy vaziyatdagi tekislikning o'zaro

kesishish chizig'ini topish uchun proyeksiyalovchi tekislik bilan ixtiyoriy vaziyatdagi tekislikning har qanday ikki to'g'ri chizig'ining kesishgan nuqtalarini topib, ular o'zaro birlashtiriladi.

a va b da kesishuvchi ikki to'g'ri chiziq bilan berilgan F tekislikning proyeksiyalovchi G tekislik bilan o'zaro kesishish chizig'ining topilishi fazoviy tasvirda ko'rsatilgan. Avvalo a va b to'g'ri chiziqlarning G tekislik bilan kesishgan M va N nuqtalari aniqlab olinadi. So'ngra bu nuqtalar o'zaro birlashtiriladi. MN chiziq F ($a \cap b$) va G tekisliklarning kesishish chizig'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O'qituvchi, 1997.
2. Sobitov E. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O'qituvchi, 1993.
3. Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O'qituvchi, 1988.